

USTOZ-SHOGIRD MUNOSABATLARINI RIVOJLANTIRISHDA PARTISIPATIV KOMPETENTLIKNING O'RNI

Muradova Maftuna Komilovna

Toshkent davlat pedagogika universiteti o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10114478>

Annotatsiya. Ushbu maqolada ustoz-shogird tizimi va uni rivojlantirishda partisipativ kompetentlikning mazmuni va mohiyati haqida ma'lumotlar berilgan. Zamonaviy yondashuvlar va ularda "partisipatiya" tushunchasining mazmuni yoritib berilgan. Shuningdek maqolada bo'lajak o'qituvchilarni partisipativ tayyorlashning hozirgi ta'lim jarayonlaridagi samarasi tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: ustoz-shogird munosabatlari, partisipatiya, partisipativlik, pedagogik partisipatsiya, partisipativ tayyorlash, hamkorlik, boshqarish, uslub.

Аннотация. В данной статье представлена информация о содержании и сущности системы мастер-ученик и компетенции участия в ее развитии. Объясняются современные подходы и значение понятия «участие» в них. В статье также анализируется эффективность участия будущих учителей в современных образовательных процессах.

Ключевые слова: отношения учитель-ученик, участие, участие, педагогическое участие, партисипативное обучение, сотрудничество, управление, метод.

Abstract. This article provides information about the content and essence of the master-apprentice system and the competence of participation in its development. Modern approaches and the meaning of the concept of "participation" in them are explained. The article also analyzes the effectiveness of the participation of future teachers in modern educational processes.

Keywords: teacher-student relationship, participation, participation, pedagogical participation, participatory learning, collaboration, management, method.

O'zbekiston Respublikasida oliy ta'limni tizimli isloh qilishning ustuvor yo'nalishlarini belgilash, zamonaviy bilim va yuksak ma'naviy-ahloqiy fazilatlariga ega, mustaqil fikrlaydigan yuqori malakali kadrlar tayyorlash jarayonini sifat jihatdan yangi bosqichga ko'tarish kabi ustuvor vazifalarning qo'yilishi bo'lajak o'qituvchilarni yangicha yondashuvlar asosida pedagogik jarayonni tashkil etishga tayyorlash masalasi bilan ham bevosita bog'liqdir [1].

Bo'lajak o'qituvchi noan'anaviy vaziyatlar, kutilmagan hollarda o'zini qanday tutishi, muloqotga kirishishi, raqiblar bilan o'zaro munosabatlarda yangi yo'l tutishi, noaniq vazifalarni bajarishda, ziddiyatlarga to'la ma'lumotlardan foydalanishda, izchil rivojlanib boruvchi va murakkab jarayonlarda harakatlanish rejasiga egalik qila olishi lozim. Ustoz-shogird tizimi esa hamkorlik munosabatlari asosiga quriladigan tizimdir. Hamkorlik bevosita to'g'ri tashkil etilgan kommunikatsiya, teng huquqlilik, diologik muloqotlar bilan bog'liq jarayon. O'qituvchilarning partisipativligi ham aynan shunday hamkorlik munosabatlariga asoslangan kompetentligidir. Partisipativ kompetentlik tushunchasi mazmunini aniqlashdan oldin kompetensiya va kompetentlik tushunchalarining mazmun – mohiyatini bilib olishimiz zarur.

"Kompetentlik" tushunchasi pedagogning ma'lumoti, ko'nikmasi, qobiliyati va tajribasini o'z ichiga oladi. Boshqacha aytganda, uning ma'lum bir ish turini bajarish qobiliyati hisoblanadi. Aslida, ikkala atama o'xshashdir. Kompetensiya bilimlarning umumiyliigi va ularning odamlarda mavjudligini anglatadi, kompetentlik - bu bilimlarni ish jarayonida ishlatish darajasini anglatadi.

Kompetensiyalar ta'rifiga bir qancha yondashuvlar mavjud:

- Amerikanacha yondashuvda kompetensiyalar xodimlarning xulq-atvori namunasi sifatida ko'rib chiqiladi. Agar xodim zarur ko'nikma va bilimlarga ega bo'lsa, yaxshi natijalarni namoyish etadi.

- Yevropacha yondashuvda kompetensiyalar ish vazifalari va kutilgan ish natijalarining tavsifi, ya'ni qabul qilingan standartlarga muvofiq harakat qilish qobiliyati sifatida ko'riladi.

Partisipativ kompetentlik mohiyatini tushunish uchun esa partisipatiya tushunchasi mazmuniga to'xtalamiz.

Boshqaruv soxasida paydo bo'lib, zamonaviy bosqichda ta'lim jarayonining demokratlashuvi va insonparvarligi bilan ifodalanadigan partisipatsiya kasbiy pedagogik tayyorlashning mustaqil tavsifini namoyon qila boshlamoqda. Partisipatsiya kasbiy pedagogik tayyorlashni boshqaruvda hamkorlik bilan to'ldirgan holda uning bir qismiga aylanmoqda.

Partisipativ tuzilma pedagogik muloqot va kommunikatsiyaning eng muhim elementi bo'lib, subyekt-subyektli munosabatlar, hamkorlik, o'qituvchi va o'quvchilarning muloqoti bilan ifodalanadi. Pedagogik partisipatsiya boshqaruvchanlik fenomeniga asoslanadi va uni o'rganishga bo'lgan yondashuvga ma'lum ta'sir ko'rsatadi.

Partisipatsiya faqat boshqaruvchanlik aspekti bilan chambarchas bog'langan bo'lib, ushbu fenomenni tahlil etishda uni hisobga olmaslikning imkoni yo'q. Binobarin, biz partisipatsiyani boshqaruvchanlik fanida vujudga kelib, universallashtirilgan va unga qo'shni soxalarga, xususan pedagogikaga tarqalgan hodisa sifatida ko'rib chiqamiz [2, 33-34b].

“Partisipatsiya” termini ilmiy hayotga Levi Bryul tomonidan kiritilgan bo'lib, u partisipatsiyani boshqa odam bilan “ekzistensial qarindoshchilik” (partisipatsiya) hisobiga butun birdamlik hodisasi sifatida ko'rib chiqqan. Partisipatsiya, uning fikricha, eng ko'p moslashuvni ta'minlaydigan yanada qulayroq psixosomatik tartibda bo'lishga intilish bilan ham ta'riflanadi. Zamonaviy bosqichda bunday moslashuvni “subyekt-subyektli munosabatlar” tushunchasi orqali ta'riflana bo'ladi. [3, 84-100 b]

Falsafada partisipatsiya odamga xos tarzda muloqot paytida gaplashish va hamkorlik qilishga birlamchi berilgan umumiy intilish sifatida ko'riladi.

Madaniyatshunoslikda partisipatsiya deganda odamni birdamlik, aloqadorlikni sezish, umumiy va shaxsiy manfaatlarini uyg'unlashtirish orqali o'zini ijtimoiy maydonning bir qismi sifatida his etishga intilish sifatida tushuniladi.

Psixologiyada partisipatsiya deganda shunday psixosomatik holati tushuniladiki, bunda odam ma'lum muddatga nafaqat o'ziga o'xshagan ob'yektlar, balki avvaliga unga qarama qarshi bo'lganlar bilan ham o'zining birdamliligi va tutashligini his eta boshlaydi.

“Partisipatsiya” tushunchasining shakllanishi va rivojlanishining zamonaviy davriga oid ilmiy adabiyotlarni tahlil etish shuni ko'rsatdiki, zamonaviy olimlarning ko'pchiligi “partisipatsiya” terminini “ishtirok etish”, “birga ishtirok etish”, “jalb etilganlik” izohlari bilan o'zaro nisbatni aniqlaydi [4, 18-20 b].

Demak, pedagogik jarayonda partisipativ kompetentlik bo'lajak o'qituvchilarning guruh va jamoaning hususiyatlaridan kelib chiqqan holda hamkorlikka asoslangan faoliyatni tashkil etib, partisipativ uslubdan samarali foydalanish orqali kutilgan natijaga erishish qobiliyati deb baholash mumkin.

Shunday qilib, bo'lajak o'qituvchining partisipativligi deganda ijodiy yondashuv va pedagogik empatiya bilan ifodalanadigan, hamda o'qituvchi va o'quvchilarning teng huquqligi va birga boshqaruvi bilan ifodalanadigan umumiy manfaatlar, qadriyatlar, qarashlar bilan bog'langan

hamkorlikni bildiradigan, asosida subyekt-subyektli munosabatlar yotadigan shaxsning kasbiy hulqli sifati tushuniladi.

REFERENCES

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-oktabrdagi “O‘zbekiston Respublikasi oliy ta’lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PF-5847-son Farmoni.
2. Донская Л. Ю. Социализация и воспитание молодежи в условиях реформ // Воспитание и формирование личности студента в условиях современного вуза: материалы науч.-практ. конф. М., 2000.
3. Зинченко В. П. Образование, культура, сознание // Философия образования для XXI в. / под ред. Н. Н. Пахомова, Ю. Б. Тупталова. М. : Логос, 1992. С. 87–104.
4. Орлова Т. В. Партсипативные методы в системе мотивационно-целевой деятельности руководителя школы: дис. ... канд. пед. наук. М., 1996.